

AEGILOPS L. TURKUMI TURLARI YUMSHOQ BUG'DOYNI
YAXSHILASH UCHUN QIMMATLI MANBA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6430949>

Raxmonov Behruz

Samarqand Davlat Universiteti

Sobirova Kamola

Samarqand Davlat Universiteti

Annotatsiya: *Maqolada O'zbekistonda va dunyo miqiyosida abiotik va biotik omillarga chidamli bug'doy navlarini yaratishda uning yovvoyi qarindoshi – Aegilops L. turkumining o'rni haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Aegilops L., bug'doy, genofond, introduksiya.*

Dunyodagi eng muhim don ekinlari bug'doydoshlar (Poaceae) oilasining a'zolari bo'lib, uchta asosiy kenja oilaga tegishli - Pooideae, Oryzoideae va Panicoideae. Ushbu kichik oilalar umumiy ajdoddan taxminan 50-70 million yil oldin ajralib chiqqan. (Bolat va boshq., 2009) Aegilops turkumi bug'doyning eng yaqin qarindoshi bo'lib, undan keyin Pooideae kenja turkumidagi javdar, arpa, suli Oryzoideaedagi sholi, Panicoideaeda tariq, jo'xori va makkajo'xori kiradi. Pooideae orasida bug'doy (*Triticum L.*) dunyodagi asosiy oziq-ovqatlardan biridir. Noyob un tarkibi va elastik xususiyatlari tufayli bug'doy boshqa ekinlarga qaraganda sanoatlashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun ko'proq mos keladi. So'nggi paytlarda shahar aholisining ko'payishi va turmush tarzining o'zgarishi tufayli bug'doydan tayyorlangan qulay ovqatlarga (tezkor, tayyor, muzlatilgan va hokazo) talab oshdi. Shuning uchun bug'doyning yakuniy mahsulot sifati muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Bug'doy butun dunyo bo'ylab odamlarga kaloriyaning taxminan beshdan birini ta'minlaganligi sababli (Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti [FAO], 2014), uning ozuqaviy qiymatini oshirish katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Yashil inqilob yuqori mahsuldor va kasalliklarga chidamli navlarning rivojlanishiga olib keldi. Bugungi kunda yetishtirilgan navlarning aksariyati seleksionerlar tomonidan piramidalangan genlar yig'ilishidan iborat (Lopes va boshq., 2015). Shu sababli bug'doyning ikkilamchi va uchinchi darajali genofondlarini o'rganish zarurati ortib bordi. Bug'doyning ikkilamchi va uchinchi darajali genofondi asosan irsiy o'zgaruvchanlikning ajoyib manbalari bo'lgan

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

yovvoyi navlardan iborat. Bug'doyning ikkilamchi genofondi asosan poliploid va geksaploid bug'doyning A, B va D genomlaridan kamida bittasiga ega bo'lgan ba'zi *Aegilops* turlaridan iborat. Uchinchi darajali genofond bug'doyning A, B va D dan boshqa genamlari bo'lgan yovvoyi turlardan iborat. *Aegilops* va *Triticum* ichidagi va o'rtasidagi munosabatlar munozarali masala bo'lib, ko'plab tasniflash tizimlari mavjud. Bu turlar umumiy ajdoddan kelib chiqqan C, D, M, N, S, T va U genomlaridan iborat va undan kengroq genofondagi genetik materialni bug'doyning yangi ishlab chiqilgan navlariga kiritish, shu bilan uning genetik xilma-xilligini oshirish uchun ishlatilishi mumkin.

Aegilops turlaridan zangga chidamlilik, chang chiriyotganga chidamlilik va boshqa abiotik stresslarga chidamlilik kabi agrotexnik xususiyatlarni yaxshilash uchun foydalanilganligi haqida ko'plab ma'lumotlar mavjud. Turli xil biotik va abiotik stress omillar uchun 41 dan ortiq qarshilik genlari xromosoma translokatsiyasi yoki gomeologik rekombinatsiya (Chjan va boshq. 2015) orqali *Aegilops*dan bug'doyga o'tkazilgan va bu genlarning ko'pchiligi ko'plab seleksion dasturlarida juda muvaffaqiyatli bo'ldi.

Manbalarga asosan *Aegilops* L. turkumining 5 turi O'zbekiston hududida yovvoyi holda o'sadi. Bularga *Ae. cylindrica*, *Ae. squarrosa*, *Ae. crassa*, *Ae. juvenalis*, *Ae. triuncialis* turlari kiradi. Ushbu turlar O'zbekistonning turli hududlarida o'smoqda. Diploid, tetraploid va geksaploid turlarini o'z ichiga olgan *Aegilops* L. turkumi bug'doy yetishtirishda biotik va abiotik stresslarga chidamliligi uchun foydali xilma-xillikning muhim manbai hisoblanadi. *Aegilops* L. turkumining mahalliy turlari bir qator qimmatbaho xususiyatlarni tashuvchisi, ular bilan sun'iy duragaylash orqali madaniy bug'doyni yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin.

Aegilops L. turkumi vakillarida bug'doy navlarini yaxshilashga mo'ljallangan bir qancha foydali genlar borligi bir qancha olimlar tomonidan qayd etiladi. Shu jumladan qurg'oqchilikka chidamlilik, issiqqa bardoshlilik, sho'rланish mazkur tur genlari bug'doy donida temir va ruxning konsentratsiyasi yuqori bo'lishiga hissa qo'shishi mumkinligini o'zlarining ilmiy ishlarida yoritib berganlar.

A.A.Imirsinova tomonidan boshqodoshlar oilasiga mansub ayrim o'simliklarning madaniy turlarining mahalliy hamda xorijiy navlarida rivojlanish maromlarining bir me'yorda ketishi, chang sifatining yaxshiligi, urug' mahsuldorligining yuqori koeffitsientlarda bo'lishligi muvaffaqiyatli introduktsiya belgisi ekanligi aniqlandi, shuningdek gullarning akrobazipetal tartibda ochilishi, gullashning sutka davomida borishi, xazmogam, yarim ochiq va kleystogam usulida gullarning ochilishi ushbu oilaga kiruvchi navlarning o'z-o'zidan

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

changlanuvchi o'simliklarga xos bo'lgan belgi bo'lib, navlarning genetik jixatdan sof holda saqlanish imkonlari kengligini ko'rsatdi. Kleystogam holda gullashning ko'proq uchrashi navlarning seleksion imkoniyatlarining oshishini anglatib, chatishtirish ishlarining muvaffaqiyatini ta'minlagan. Muallifning ilmiy ishida potensial va haqiqiy urug' mahsuldorligi, urug'ning sifati turli ekologik sharoitlarda yuqori bo'lishligi turning yashovchanligini oshiruvchi ko'rsatgich ekanligini ochib berdi (A.A.Imirsinova 2020).

Xalqaro don kengashining hisobotiga (2019) asoslanib, dunyo keyingi 4 yil (~2024 yil) uchun bir milliard tonnadan ortiq bug'doyga muhtoj. Bu talabni an'anaviy seleksion dasturlari orqali qondirish mumkin (Nowak JL, Okon S, va boshqalar 2020). Biroq, seleksionerlar orasida asosiy muammo borki, madaniy genotiplarning genetik foni ketma-ket seleksion sikllari bilan torayadi va uning genofondida qolgan o'zgaruvchanlik kelajakdagi seleksion dasturlari uchun yetarli emas. Shuning uchun bu muhim donning genetik bazasini kengaytirish zarur. Aegilops turkumi eng muhim bug'doy genofondini seleksion dasturlarida qulay xususiyatlarni olishga yordam beradi. Ko'pgina hisobotlar shuni ko'rsatdiki, Aegilops turkumi turlari turli xil biotik va abiotik stresslarga qarshilik ko'rsatadigan istalgan agrotexnik xususiyatlar va seleksion salohiyatiga ega bo'lishi mumkin. Har bir seleksion dasturida birinchi asosiy qadamlardan biri genetik xilma-xillikni baholashdir. Haqiqatan ham, genetik xilma-xillik darajasini to'g'ri o'rganish, keyingi asosiy tahlil va tanlash uchun genotiplarni ajratishni ta'minlash hamda ideal ota-ona o'simliklarini tavsiflash uchun uning seleksion dasturlarida muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Bug'doy va uning yovvoyi qarindoshlarining genetik xilma-xilligini o'rganish agromorfologik belgilar, xususiyatlar va molekulyar markerlar texnikasi orqali amalga oshiriladi. Genetik xilma-xillikni ajratish uchun odatda botanik belgilari va agromorfologik belgilar qo'llanilishiga qaramay, ular atrof-muhit ta'siri tufayli to'liq muvaffaqiyatli bo'lmasligi mumkin. Bundan farqli o'laroq, genetik vosita sifatida molekulyar markerlar turli xil o'simlik turlari o'rtasidagi genetik tuzilish va filogenetik munosabatlarga oid muhim ma'lumotlarni beradi.

Madaniy o'simliklarning urug'dosh turlari evolyutsion jihatdan madaniy o'simliklarga, genetik jihatdan bir turga mansub, biotik va abiotik stresslarga, mikroelementlarning yetishmasligiga, samarali fotosintezga va hokazolarga chidamlilik belgilari bilan chatishishga yaroqli turlardir (Esimbekova va boshqalar., 2015). Bir qator tadqiqotchilar ta'kidlashicha, qarindoshlarni o'rganish va donor turlarini aniqlash bu jarayonda keng polimorfizmni yo'qotgan eng yaxshi tijorat navlari genomlariga introgressiya qilish orqali ekinlarni qayta sintez qilish va

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

ularning genetik tarkibini yaxshilash imkonini beradi, deb hisoblashadi. N.V Nasirova tadqiqotida (Nasirova N.V. 2013) *Aegilops L.* bargining anatomik tuzilishini o'rganish bo'yicha bugungi kunda turkumning tuzilishi, hajmi va turkumlar tizimidagi alohida turlarning o'rni to'g'risida ma'lumot mavjud emasligi ta'kidlanadi; politipik turlarning tizimlari batafsil ishlab chiqilmagan; shuningdek, alohida turlar va intraspesifik taksonlarning tarqalishi, ularning ekologik ahamiyati va biologik xususiyatlarining batafsil tahlili mavjud emas. Xususan, *Ae. cylindrica* ning *Aegilops* turkumidagi o'rni bo'yicha haligacha aniq ma'lumot mavjud emas, qardosh turlarning (*Ae. crassa*, *Ae. trivialis*) holati aniqlanmagan.

Seleksiya imkoniyatlarini kengaytirish va stressga chidamli, mahsuldor va sifatli navlarni yaratish uchun yovvoyi qarindoshlar genofondidan foydalanish muhim ahamiyatga ega (Abugalieva va boshqalar, 2018). Ma'lumki, D genomi bug'doy donining mahsuldorligi va sifati bilan bog'liq xususiyatlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sintetik geksaploidlarni olish va har bir usuldan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklarini baholash bilan D-genom donori (*Aegilops tauschii*) bilan to'g'ridan-to'g'ri duragaylash orqali bug'doyning D-genomini takomillashtirish (Cox va boshq., 2017) da ko'rib chiqiladi.

Sintetik geksaploidlar CYMMIT, ICARDA xalqaro markazlarining seleksiya dasturlarida va Avstraliya, Fransiya, Yaponiya, Meksika, Niderlandiya, Buyuk Britaniya, AQSh, shuningdek, Xitoy milliy dasturlarida qimmatli genetik resurslar sifatida foydalaniladi (Li va boshqalar, 2014).

Asosiy don ekinlaridan biri - oddiy bug'doy (*Triticum aestivum L.*) yetishtirishni ko'paytirish zarurati kundan-kunga ortib borayotganligi munosabati bilan hosildorlikni oshirish bilan birga, ekiladigan navlarning noqulay abiotik va biotik muhit omillariga chidamliligi muhim ahamiyatga ega (Davoyan va boshqalar, 2017).

Yumshoq bug'doyning genetik zaxirasi bu muammoni hal qilish uchun yetarli emas. Bundan tashqari, u bir xil turdagi navlarning bir-biriga o'xshash genotipga ega bo'lgan keng tarqalganligi tufayli sezilarli darajada yo'qolgan. Bu, ayniqsa, kasalliklarga chidamlilik genlariga tegishli bo'lib, ularning xilma-xilligini cheklash seleksiyaning asosiy cheklovchi omillaridan biridir (Davoyan va boshq., 2017).

*Aegilops*ni tadqiq qilishda dunyoning ko'plab mamlakatlari ishtirok etmoqda. Bu bug'doy sifatini yaxshilash uchun ajoyib genetik o'zgaruvchanlik manbalari bo'lib xizmat qilishi mumkin. Oziqlanish va qayta ishlash sifatini yaxshilashda *Aegilops* tadqiqoti uchun ko'plab ilmiy ishlar qilinmoqda. Eng yuqori qidiruv ishlari Xitoy va Yevropada amalga oshirilgan, undan keyin Yaponiya va

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Hindiston Aegilopsning 14 dan ortiq turlari don mikronutrientlari, oqsillar va fitokimyoviy tarkibni yaxshilash uchun ajoyib manba ekanligi isbotlangan. Aegilopsning ko'plab turlari allaqachon butun dunyo bo'ylab turli seleksion dasturlariga kiritilgan. Yangi o'zgarishlarni aniqlash uchun Aegilops turlarini o'rganishga hali ham ehtiyoj bor. Ko'p sonli duragaylar gen banklarida mavjud bo'lsa-da, Aegilops turlarining ko'plab duragaylari hali ham foydalanilmagan. Yangi izohlangan bug'doy genomlari ketma-ketligi (Appels va boshq., 2018) yangi genomik vositalar va genetik resurslar bilan birga Aegilops turlarini yanada tadqiq qilish va ekspluatatsiya qilishga yordam beradi, deb taxmin qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. A.A.Imirsinova "Poaceae Barnh. oilasi Triticeae Dum. Tribasi ayrim turlarining bioekologik xususiyatlari" Dissertatsiya ishi, 2020
2. Bolot S., Abrouk M., Mas'ud-Quraishi U., Stein N., Messing J., Feuillet C., et al. (2009). The "inner circle" of grain genomes. *Curr. Fikr. Biol plant.* 12 119–125. 10.1016 / j.pbi.2008.10.011 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
3. Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO] (2014). The Food and Agriculture Organization of the United Nations is located at: <http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/240943/> [entry January 28, 2019; 16: 00GMT] [Google Scholar]
4. Lopes MS, Basyoni IE, Baenziger PS, Singh S., Royo C., Uzbek K. and others. (2015). Use of onshore genetic diversity in wheat cultivation to adapt to climate change. *J. Exp. Bot.* 66 3477–3486. 10.1093 / jxb / erv122 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. Zhang P., Dundas IS, McIntosh RA, Hu SS, Park RF, Gill BS and others. (2015). "Wheat- Aegilops introgressions", "Alien introgression in wheat: Cytogenetics, Molecular Biology and Genomics, eds Molnár-Láng M., Ceoloni C., Doležel J. (Springer Science-Business Media: Berlin;), 221- 243. [Google Scholar]
6. International Grain Council. Five-year key forecasts of supply and demand for wheat, corn (maize), rice and soybeans for 2023/24. 2019. [Google Scholar]
7. Nowak JL, Okon S, Wieremczuk A. Analysis of molecular diversity of four Aegilops genotypes based on traits of retrotransposon-microsatellite enhanced polymorphism (REMAP). *Hububot Res Commun.* 2020; 49 (1): 37–44. doi: 10.1007 / s42976-020-00086-1. [CrossRef] [Google Scholar]

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

8. Appels R., Eversole K., Feuillet C., Keller B., Rogers J., Stein N., et al. (2018). Study of wheat using a fully explained reference genome and modification of breeding restrictions. *Fan*. 361: ear7191. 10.1126 / science.aar7191 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
9. Насирова Н.В. Анатомическое строение листа эгилопса (*Aegilops L.*). Вестник РУДН, серия Агрономия и животноводство, 2013, № 2. 5-11 с.
10. Есимбекова М. А., Булатова К. М., Кушанова Р. Ж., Мукин К. Б. Биоразнообразии дикорастущих видов из рода *Aegilops L.* в Казахстане для селекции пшеницы // Известия ТСХА. - 2015. - № 6. - С. 5-16.
11. Давоян Р.О., Бебякина И.В., Давоян Э.Р., Миков Д.С., Бадаева Е.Д., Адонина И.Г., Салина Е.А., Зинченко А.С., Зубанова Ю.С. Использование синтетической формы Авродес для передачи устойчивости к листовой ржавчине от *Aegilops speltoides* мягкой пшенице. Вавиловский журнал генетики и селекции 2017;21(6):663-670. DOI 10.18699/VJ17.284.
12. Li J., Wan U.S., Yang W.Y. Synthetic hexaploid wheat enhances variation and adaptive evolution of bread wheat in breeding processes. *J. Syst. Evol.* 2014;52:735-742.
13. Cox T.S., Wu J., Wang S., Cai J., Zhong Q., Fu B. Comparing two approaches for introgression of germplasm from *Aegilops tauschii* into common wheat. *Crop J.* 2017;5:355-362. DOI 10.1016/j.cj.2017. 05.006.